

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№12
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 140 sahifa,
2-dekabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Yangi O'zbekiston sharoitida ayollar ijtimoiy faolligini oshirishda psixologik motivatsiya va o'z-o'zini rivojlantirish strategiyalari	26
<i>Xuseynova Abira Amanovna</i>	
Pragmalinguodidactic Principles in Teaching English for Philologist Students and their Application in Intercultural Communication.....	31
<i>Arzieva Bibi-Sanem Aynazarovna</i>	
Metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan biologiya o'quv materiallarini loyihalash, joriy etish va samaradorligini baholash.....	35
<i>Abdurasulova Gulrux Habibullayevna</i>	
Oligofreniya holatida neyropsixologik tashxislar qo'llanilishining umumiy masalalari	40
<i>Akramov Dostonbek Ikromjon o'g'li, Xojaliyeva Sarvinoz Elyorjon qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarida kreativ kompetensiyani rivojlantirish pedagogik muammo sifatida ...	44
<i>Asatova Dildora Aslamovna</i>	
Ingliz tili o'qish ko'nikmalarini takomillashtirishda autentik manbalarning roli.....	49
<i>Bekmuratova Nargiza Arislanbayevna</i>	
Insuldan keyingi nutqni tiklashda logopedik reabilitatsiya va nevrologik muolajalar integratsiyasi	52
<i>Boltaboyeva Xurshida Sharofiddinovna</i>	
The Concept of Symbols in Linguoculturology	56
<i>Hamraqulova Gulandom Sodiq qizi</i>	
Buyuk ipak yo'li xalqlari o'rtasidagi pedagogik va madaniy aloqalarning vujudga kelishi.....	59
<i>Mirxalilova Nargiza Akbarovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarni bolalarni nutqini o'stirishga bo'lgan kasbiy-pedagogik tayyorgarligini o'stirish	63
<i>Mitaliboyeva Dildora</i>	
Koxlear implantli bolalarning eshituv–nutqiy faolligini oshirishda differensial yondashuv asosida korreksion-pedagogik ish	66
<i>Nartayeva Shahoza Yulchibayevna</i>	
Fasilitatsion yondashuv asosida kichik maktabgacha yoshdagi bolalarda adaptiv ko'nikmalarni rivojlantirishning psixologik-pedagogik mexanizmlari.....	71
<i>Normatova Nilufar Komilovna</i>	
Boshlang'ich sinflarda disgrafiyasi bo'lgan o'quvchilarda yozish kompetensiyalarini shakllantirishning ilmiy-nazariy asoslari (XIX–XXI asrlarda).....	76
<i>Qaxxorova Saidaxon, Mamarajabova Zulfiya</i>	
Raqamli texnologiyalar va onlayn platformalar orqali olimpiya ta'limini rivojlantirish: yoshlar orasida axloqiy va jismoniy madaniyatni oshirish	80
<i>Qodirov Jurabek Mamatsimonovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida sun'iy intellekt bilim va savodxonligini rivojlantiradigan innovatsion jismoniy-interaktiv o'yinlar: pedagogik model.....	83
<i>Quvonova Nodirabegim Shavkat qizi</i>	
“Sab'ai sayyor” asarida qo'llangan onomastik birliklar haqida mulohazalar	87
<i>Gadayev Oybek Yaxshiboyevich, Ravshanova Sharbatoy Rahmatilla qizi</i>	
Ijtimoiy tarmoq shifokorlarining masofaviy konsultatsiyalari shaxs psixikasi va salomatligiga ta'siri	91
<i>Askarova Nargiza Abdivaliyevna, Ravshanova Zarnigor Daminovna</i>	
Talabalar ilmiy dunyoqarashini rivojlantirishda innovatsion ta'lim texnologiyalari va interfaol metodlardan foydalanish.....	95
<i>Satvoldiyev Faxriddin Akbarali o'g'li</i>	
Innovatsion ta'lim texnologiyalari orqali pedagoglarning kreativligini rivojlantirish	99
<i>Saydullayeva Gulasal Umidjon qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar motorikasini rivojlantirishning standart modeli	102
<i>Sirojiddinova Xamidaxon Xasanboy qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning shaxslararo munosabat kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	106
<i>Turg'unova Gulnoza Muhammadjonovna, Xodjiyeva Mahliyo</i>	

Shaxsdagi mehnat motivatsiyasi samaradorligini ta'minlashga xizmat qiluvchi korrelyatsion bog'liqliklar tahlili	109
Xusanov Samariddin Maxmadaminovich	
Auditoriyadan tashqari musiqiy mashg'ulotlarni art-terapiya yordamida tashkil etish asoslari	112
Yarashev Jo'rabek To'rayevich	
Формирование творческого мышления школьников на уроках музыки	117
Габдульманова Ильнура Минисламовна	
Теоретико-методологические основы коллаборативного обучения, кооперативных подходов и интерактивных педагогических методов	119
Жураева Мафтуна Бахтиёр кизи	
Педагогическое колесо как инструмент формирования цифровой компетентности будущих педагогов дошкольного образования.....	124
Уразова М. Б., Усманова У. Б.	
Особенности гражданского воспитания обучающихся в системе "школа–махалля" в Узбекистане ..	130
Хайдаров Шавкат Шамсиддин угли	
Педагогические условия формирования языковой грамотности у учащихся с тяжелыми нарушениями речи.....	135
Юсупова Зулайхо Бахром кизи	

AUDITORIYADAN TASHQARI MUSIQIY MASHG'ULOTLARNI ART-TERAPIYA YORDAMIDA TASHKIL ETISH ASOSLARI

Yarashev Jo'rabek To'rayevich

Buxoro davlar pedagogika institute professori,
Pedagogika fanlari bo'yicha falsfa doktori (PhD)

Annotatsiya: Ushbu maqolada art-terapiya texnologiyalari asosida auditoriyadan tashqari musiqiy mashg'ulotlarni tashkil etishning nazariy-metodik jihatlari yoritiladi. Xususan, "Shashmaqom"ning mushkulot bo'limi asarlaridan foydalanishning psixologik va ta'sirchan imkoniyatlari, ularni yoshlar bilan ishlash jarayonida emotsional barqarorlikni shakllantirishda qo'llash metodlari ilmiy tahlil qilinadi. Tadqiqot milliy musiqiy merosimizning tarbiyaviy, terapevtik va ma'naviy ahamiyatini keng yoritishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: art-terapiya, auditoriyadan tashqari mashg'ulotlar, Shashmaqom, mushkulot, musiqiy meros, emotsional rivojlanish, musiqiy ta'lim.

Abstract: This article explores the theoretical and methodological aspects of organizing extracurricular musical activities based on art-therapy technologies. In particular, it provides a scientific analysis of the psychological and expressive potential of the Mushkulot section of "Shashmaqom," the methods of applying these works when working with young people, and their role in developing emotional stability. The research aims to comprehensively highlight the educational, therapeutic, and spiritual significance of the national musical heritage.

Key words: art therapy, extracurricular activities, Shashmaqom, Mushkulot, musical heritage, emotional development, music education.

Аннотация: В статье освещаются теоретико-методические аспекты организации внеаудиторных музыкальных занятий на основе технологий арт-терапии. В частности, научно анализируются психологические и впечатляющие возможности использования произведений мушкулотской части "Шашмакома", а также методы их применения в работе с молодёжью и формирования эмоциональной устойчивости. Исследование направлено на раскрытие воспитательного, терапевтического и духовного значения национального музыкального наследия.

Ключевые слова: арт-терапия, внеаудиторные занятия, Шашмаком, мушкулот, музыкальное наследие, эмоциональное развитие, музыкальное образование.

KIRISH

Bugungi globallashuv sharoitida ta'lim jarayonida innovatsion yondashuvlar, xususan art-terapiya metodlaridan foydalanish o'quvchilarning psixologik holatini mustahkamlash, ijodiy tafakkurini rivojlantirish, stressni kamaytirish va motivatsiyasini oshirishda muhim omilga aylandi. Musiqa san'ati, ayniqsa milliy musiqa merosi – "Shashmaqom" inson ruhiyatiga chuqur ta'sir ko'rsatish xususiyati bilan ajralib turadi.

"Shashmaqom"ning mushkulot qismi murakkab ritmik tuzilma, teran falsafiy mazmun va yuksak ijrochilik mahoratini talab qiladigan asarlardan iborat. Bu asarlarning terapevtik salohiyati ularning ritmik qatlamida, intonatsion o'ziga xosligida va falsafiy mazmunida mujassam.

Art-terapiya – san'at va ijodkorlikdan foydalanishga asoslangan psixoterapiya va psixologik korreksiyaning yo'nalishlaridan biridir. So'zning tor ma'nosida art-terapiya odatda mijozning psixo-emotsional holatiga ta'sir ko'rsatishga qaratilgan vizual art-terapiyani anglatadi, ammo ushbu tushunchaning keng qamrovli shakllari musiqa, raqs, drama va boshqa ko'plab san'at turlarini o'z ichiga oladi. Art-terapiyaning asosiy maqsadi o'zini namoyon qilish va o'zini o'zi bilish qobiliyatini rivojlantirish orqali ruhiy holatni uyg'unlashtirishdir.

O'zbek va tojik xalqlarining musiqa merosi markazida turgan "Shashmaqom" Buzruk, Rost, Navo, Dugoh, Segoh hamda Iroq kabi maqomlardan tashkil topgan mumtoz kuy va ashulalar majmuidir. Ushbu an'anaviy musiqa tizimi o'zining murakkab tuzilishi, falsafiy va hissiy ifodaliligi bilan ajralib turadi.

Oliy ta'lim tizimida auditoriyadan tashqari tashkil etiladigan musiqiy mashg'ulotlarni tashkil etishda pedagogik talab va mezonlar asosida ish tutish ijobiy natijalarga erishish imkoniyatini ko'rsatdi.

Pedagogika sohasi musiqa ta'lim tizimida auditoriya mashg'ulotlaridan tashqari musiqa to'garaklarida musiqa ijodiyoti namunalaridan keng foydalanishda ularni quyidagi ma'lum mezon va talablarga ko'ra tanlash maqsadga muvofiq hisoblanadi. Musiqa san'ati turlari bo'yicha tashkil etiladigan to'garaklarda ishtirok etadigan talaba-yoshlarning san'at turi bo'yicha iqtidorini aniqlash va shu asosda musiqa asarlari repertuarini tanlash, har bir ishtirokchining qiziqishi hamda mashg'ulotlarni o'zlashtirish darajasini hisobga olish zarur. Auditoriyadan tashqari mashg'ulotlarda repertuar tanlash talabalarni kasbiy mahorati, musiqiy qiziqishi, qobiliyati va ijroshilik imkoniyatlariga mos bo'lishi muhimdir. Tanlangan asarlar talabalarning musiqiy dunyoqarashi va tafakkurini, pirovard natijada milliy madaniyatini shakllantirish nuqtai nazaridan tarbiyaviy ta'sirchanlikka ega bo'lishi lozim.

Auditoriyadan tashqari mashg'ulotlarda tanlangan asarlarni o'rganish ta'limning boshqa tarkibiy qismlarini (musiqa savodi, musiqa adabiyoti, musiqa ijodkorligi) o'zlashtirish uchun ahamiyatli yoki ijobiy ta'sir ko'rsatish xususiyatiga egaligiga e'tibor qaratilishi shart bo'ladi. O'zbek xalq musiqa ijodiyoti namunalaridan ta'lim va tarbiya maqsadlarida foydalanishda auditoriya va auditoriyadan tashqari jarayonda xalq musiqasi namunalarini o'rganish va ijro etish ishlari ular haqidagi tarixiy, adabiy va nazariy manbalardan imkon qadar ko'proq foydalanish orqali amalga oshirilishi ko'zda tutiladi. Bu pedagogik talab musiqiy-nazariy mashg'ulotlarning asosiy faoliyat turlari mazmuni va mohiyatiga muvofiq holda ish yuritishni nazarda tutadi. Ya'ni, erkin tanlov asosida o'rganilgan asar ayni vaqtdagi asosiy maqsad va hal etilayotgan vazifalarga ijodiy yondashish xarakterida bo'lishi lozim.

Auditoriyadan tashqari faoliyatda o'rganish uchun tanlab olingan asarlar talabalarni cholg'u ijrochiligi (turlari bo'yicha) yo'nalishida mustaqil bilim olishga bo'lgan talab va istaklariga mos kelishi, to'garak rahbari tomonidan mashg'ulotlarni tashkil etishda e'tiborga olinishi zarur. Bu pedagogik shart-sharoit o'z mazmunida talaba-yoshlarning musiqiy iqtidor va qobiliyatlarini yuzaga chiqarish uchun izchil va maqsadli mashg'ulotlar olib borishni nazarda tutadi. Shuningdek, bo'lajak musiqa fani o'qituvchilarini auditoriya va auditoriyadan tashqari mashg'ulotlarga imkon qadar keng va ommaviy jalb qilishni kuchaytirishni taqozo etadi.

1-jadval: Auditoriyadan tashqari musiqa to'garak dasturi

No	Asar nomi	Ajratilgan soat	Izoh
1.	Sh. Sayfuddinov "Fasli bahor", D. Zokirov "Ko'rmadim"	2	–
3.	B. Gienko qayta ishlagan "Nayrez" va boshqalar	2	–
4.	F. Nazarov "Qo'shiq va raqs", H. Rahimov "Navro'z"	2	–
5.	A. Muxamedov qayta ishlagan "Rohat"	2	–
6.	F. Vasilev va E. Shukrullaev qayta ishlagan "Uyg'urcha qo'shiq va raqs"	2	–

Oliy ta'lim tizimi pedagogika sohasida musiqa o'qituvchisi auditoriya va auditoriyadan tashqari faoliyatda talabalarni xalq musiqa ijodiyoti bilan tanishtirib borishga nazariy, amaliy va uslubiy jihatdan doimiy ravishda tayyorgarlik ko'rib, o'z bilim, ko'nikma va tajribalarini oshirib borishi lozim. Chunki bu faoliyatda musiqa professor-o'qituvchilari va to'garak rahbarining muvaffaqiyati uning xalq tarixi, madaniyati, urf-odatlar va an'analari, shuningdek musiqa san'atidan qanchalik keng bilim va ko'nikmalarga ega ekanligiga hamda shaxsiy namunasiga ko'p jihatdan bog'liq bo'ladi¹.

Zamonaviy ta'lim paradigmasida talabalar shaxsiy rivojlanishi, estetik didi va madaniy o'zlikni shakllantirish ustuvor ahamiyat kasb etmoqda. An'anaviy auditoriya mashg'ulotlari bu maqsadlarga erishishda yetarli bo'lmasligi mumkin, ayniqsa musiqa va san'atga oid murakkab fenomenlar – masalan, "Shashmaqom"ning mushkulot bo'limi – chuqurroq, erkinroq va ko'p qirrali yondashuvni talab qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Musiqa ta'limi jarayonida shaxs rivojini qo'llab-quvvatlovchi pedagogik yondashuvlar haqida dastlabki ilmiy qarashlarni Yan Amos Komenskiy o'zining "Buyuk didaktika" asarida bayon etgan. Uning ta'limning tabiiylik, izchillik va bosqichma-bosqichlik tamoyillariga asoslangan qarashlari musiqa mashg'ulotlarini, ayniqsa auditoriyadan tashqarida tashkil etiladigan interfaol jarayonlarni shakllantirishda metodologik asos bo'lib xizmat qiladi. Komenskiyning ta'limni san'at orqali uyg'otish g'oyalari keyinchalik art-terapiya metodlarining shakllanishida ham muhim nazariy baza vazifasini bajargan.

Musiqa ta'limi va psixologik rivojlanish o'rtasidagi bog'liqlikni izohlagan eng muhim ilmiy manbalardan biri sifatida Karl Rogersning shaxs markazlashtirilgan yondashuvi alohida ahamiyatga ega. U san'at va musiqaning insonning ichki kechinmalarini ochish, emotsional barqarorligini tiklash va o'zini anglash jarayoniga ta'sirini

1 Panjiyev Q.B. Bo'lajak musiqa o'qituvchilari kasbini takomillashtirishga qo'yiladigan malakaviy talablar "raqobatbardosh kadrlar tayyorlashda fan – ta'lim – ishlab chiqarish integratsiyasini takomillashtirish istiqbollari" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya 2023-yil, 22 – noyabr. B-210-222.

yoritgan. Bu g'oyalar Nordoff va Robbins tomonidan ishlab chiqilgan "Creative Music Therapy" yondashuvida amaliy shaklga ega bo'lib, musiqaning terapevtik kuchi, uning ritmik va intonatsion qatlamlari orqali shaxs ruhiyatiga bevosita ta'sir mexanizmlari chuqur tahlil qilingan. Ushbu ilmiy yondashuvlar mushkulot kabi murakkab musiqiy tuzilmalarni art-terapiya muhitida qo'llash imkoniyatlarini kengaytiradi.

O'zbek olimlari Madrimov B. X., Xolmatova F., Yarashev J. kabi tadqiqotchilar musiqa ta'limida innovatsion yondashuvlar, shaxsga yo'naltirilgan o'qitish va musiqiy mashg'ulotlarda ijodiy faoliyatni faollashtirish masalalarini batafsil o'rgangan. Panjiyev Q. B. tomonidan musiqa o'qituvchilari kompetensiyalariga qo'yiladigan zamonaviy talablar yoritilib, o'qituvchining art-terapevtik metodlardan foydalanish mahorati musiqiy tarbiya samaradorligini oshirishi qayd etilgan. Mazkur ilmiy qarashlar auditoriyadan tashqari mashg'ulotlarda "Shashmaqom"ning Mushkulot qismi asarlarini o'rgatishda art-terapiya texnologiyalarining qo'llanishi nafaqat estetik tarbiya, balki emotsional rivojlanish uchun ham samarali ekanligini ko'rsatadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot metodologiyasi ushbu mavzuga oid ilmiy qarashlarni o'rganish jarayonida sifat va mazmun jihatidan aniq ma'lumotlar yig'ishni ko'zlagan. Ma'lumotlar asosan kuzatuv, suhbat, musiqiy mashg'ulot jarayonlarini monitoring qilish hamda talabalarning "Shashmaqom"ning Mushkulot qismiga oid asarlarni o'zlashtirish dinamikasini tahlil qilish orqali olindi. Shuningdek, art-terapiya mashg'ulotlari davomida talabalar emotsional reaksiyalari, ijodiy faolligi va musiqiy idrok jarayonlari qayd etilib, ularning o'zgarish darajasi mazmuniy tahlil qilindi. To'plangan ma'lumotlar taqqoslash, kontent tahlili, pedagogik kuzatuv natijalarini umumlashtirish hamda talabalarning emotsional rivojlanishiga ta'sir ko'rsatgan omillarni aniqlash usullari yordamida qayta ishlanib, ilmiy xulosa chiqarishga xizmat qildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mushkulot qismi o'zining murakkab ritmik tuzilishi, ohangdorligi va emosional chuqurligi bilan ajralib turadi. Uni o'rganish jarayoni nafaqat musiqiy texnikani o'zlashtirish, balki talaba shaxsining estetik sezgirligini rivojlantirish uchun ham noyob imkoniyatlar yaratadi. Shu nuqtai nazardan, art-terapiya – ya'ni san'at vositasida hissiy holatni shakllantirish va mustahkamlash usuli – ushbu asarlarni o'rgatishning samarali vositasi bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Auditoriyadan tashqari mashg'ulotlar – ya'ni norasmiy, erkin muhitda o'tkaziladigan art-terapevtik seanslar – talabalarning "Shashmaqom"ga nisbatan shaxsiy munosabatini shakllantirish, ruhiy muvozanatini qo'llab-quvvatlash va shu bilan birga ijodiy salohiyatini yuzaga chiqarishda alohida ahamiyat kasb etadi. Bu jarayon talabalar uchun nafaqat ma'lumot olish, balki o'z ichki kechinmalarini musiqiy, tasviriy va dramatik vositalar orqali ifodalash imkonini yaratadi.

Oliy ta'limda musiqa fanlari ayniqsa shaxsning estetik didini shakllantirish, ichki dunyosini boyitish va madaniy merosni anglashda muhim vosita sifatida namoyon bo'lmoqda. Bu jarayonda milliy musiqamizning durdonasi bo'lgan "Shashmaqom" o'ziga xos o'ringa ega. Xususan, uning mushkulot bo'limi – nafaqat musiqiy jihatdan, balki estetik va hissiy tarbiya vositasi sifatida ham alohida ahamiyat kasb etadi.

Talabalar orasida "Shashmaqom"ga nisbatan qiziqish, ayniqsa mushkulot qismiga oid asarlarni anglash va his qilish qiyin bo'lishi mumkin. Chunki ushbu bo'limdagi asarlar murakkab ritmik tuzilishga, uzoq davomiylikka va ruhiy chuqurlikka ega bo'lib, ularni faqat nazariy bilimlar asosida o'rgatish yetarli natija bermaydi. Shu boisdan art-terapiya metodlari bu jarayonga kreativlik, emotsional tajriba va interfaol yondashuv olib kiradi.

Art-terapiya – bu san'at vositalari orqali ruhiy holatni yaxshilash, hissiy ifodani rivojlantirish va shaxsiy sezgirlikni kuchaytirish metodikasi bo'lib, musiqiy tarbiyaga integratsiyalashganda o'ta samaralidir. Ayniqsa auditoriyadan tashqari mashg'ulotlarda bunday metodlarni qo'llash talabaning ichki dunyosini erkin ifodalash, musiqani his etish va estetik qadriyatlarini anglashga imkon yaratadi.

Mushkulot bo'limi asarlarini auditoriyadan tashqarida art-terapiya yordamida o'rgatishning tashkiliy asoslari, metodik ko'rsatmalari, mashg'ulot formatlari va monitoring mexanizmlari keng yoritishdan maqsad – talaba shaxsining estetik madaniyatini rivojlantirishga yo'naltirilgan, milliy musiqiy merosni hissiy va ijodiy yo'l bilan o'rgatishga asoslangan zamonaviy texnologiyani ishlab chiqishdir.

Mushkulot asarlarining chuqur tuzilmasi, ohangdorligi, falsafiy mazmuni va emotsional ta'sirchanligi bu jarayonda o'zgacha imkoniyatlar yaratadi. Lekin auditoriya ichidagi formal ta'lim mashg'ulotlari ko'pincha bu jarayonni yuzaki olib boradi. Shu sababli auditoriyadan tashqari art-terapevtik mashg'ulotlar talabalar shaxsiyatiga chuqurroq kirib borish, ularning ichki dunyosini musiqiy estetika orqali boyitish uchun samarali bo'lishi mumkin.

2-jadval: Mushkulot bo'limining estetik jihatlarini

Asar nomi	Ohang xususiyati	Falsafiy mazmun	Emotsional ta'sir
Tasnif, Tarje	Sekin, ko'tarilgan	Ulfat, ma'rifat	Meditatsion
Gardun	Tez, ritmik	Hayot tejamkorligi	Rag'batlantiruvchi
Muxammas, Saqil	Dinamik, intensiv	Qalb hayajoni	Emotsional faollik

Ta'lim jarayoni ikki shaklda – dars va sinfdan tashqari musiqiy mashg'ulotlar tarzida amalga oshiriladi. O'qitishning asosiy va barcha o'quvchilar uchun zaruriy shakli musiqa darsidir. Shu bois dars tuzilishlari va o'qitish usullarining xilma-xil shakl va turlarini qo'llash hamda tajriba jarayonida darsning yangi usul va tuzilmalarini kashf etish dolzarb masala bo'lib turadi. Bundan ko'proq Sharq va milliy musiqa ta'limshunosligini o'rganish va undan unumli foydalanish muhimdir.

Ta'lim prinsiplari jamiyat ijtimoiy ehtiyojlaridan kelib chiqib pedagogika nazariyasi va amaliyoti yutuqlariga ko'ra o'zgarib takomillashib boradi. Tarixda ta'lim prinsiplarini aniqlash bo'yicha turlicha yondashuvlar mavjud bo'lgan. Masalan, XVI asrda Ya. A. Komenskiy² ta'lim prinsiplarini tabiatga qiyoslab o'rganishni, ya'ni o'quvchilarga tabiat qo'ynida bevosita ta'lim berishni, tabiatda qanday mutanosiblik bo'lsa, ta'limda ham xuddi shunday mutanosiblikka erishishni taklif etadi. XVII–XVIII asrlarda madaniy jihatlardan mutanosiblikka erishish prinsiplari ilgari suriladi. Hozirda ta'limning ilmiylik prinsipi, o'quvchilar imkoniyatlari va yosh xususiyatlarini hisobga olish prinsipi, ko'rgazmalilik prinsipi, ta'limda muntazamlilik va davomiylik prinsipi, ta'limning hayot bilan bog'liqligi, ta'lim jarayonida o'quvchilarning faolligi va ongliligi, ta'lim va tarbiyaning tarbiyaviy xarakteri kabi ko'pgina prinsiplari mavjud. Musiqa darsi pedagogikaning didaktik nazariyasi va prinsiplari, ta'lim amaliyotining umumlashma nazariyasi asosida tuziladi.

Ta'lim metodi bu o'qituvchi va o'quvchining tartibga solingan o'zaro aloqadagi usuli bo'lib, o'qitish jarayonida ta'lim va rivojlanish masalalarini hal qilishga qaratilgan faoliyatdir. O'qitish metodlari o'quv jarayonining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Faoliyatning tegishli metodlarisiz ta'limning maqsad va vazifalarini, o'quv materialining muayyan mazmunini o'quvchilar tomonidan o'zlashtirishga erishib bo'lmaydi. Usullar axborotni uzatish va qabul qilish xarakteriga qarab so'z orqali ifodalash, ko'rgazmali va amaliyga bo'linadi.

Ta'lim mazmunini o'zlashtirishda o'quvchilarning bilim faoliyatini xarakteriga munosib ravishda quyidagi usullar: tushuntirish–illustrativ (informatsion–retseptiv), reproduktiv, muammoli bayon, xususiy qidirish yoki evristik hamda yarim tadqiqot va tadqiqot usullari qo'llanishi mumkin.

Interfaol metodlar deganda ta'lim oluvchilarni faollashtiruvchi va mustaqil fikrlashga undovchi, ta'lim jarayonining markazida ta'lim oluvchi bo'lgan metodlar tushuniladi. Bu metodlar qo'llanilganda ta'lim beruvchi ta'lim oluvchini faol ishtirok etishga chorlaydi. Ta'lim oluvchi butun jarayon davomida ishtirok etadi.

Yuqorida aytilganlardan interfaol ta'lim metodlarini tegishlicha tahlil qilish va shu asosda ularni tasniflash zarurati ma'lum bo'ladi. Ushbu masala yuzasidan umumiy mulohazaga keladigan bo'lsak, bu metodlarni tasniflashda ularni interfaol metodlar, interfaol ta'lim strategiyalari, interfaol grafik organayzerlarga ajratish mumkin.

Hozirgi kunda eng ommaviy interfaol ta'lim metodlari quyidagilar tarzda sanaladi:

- 1. Interfaol metodlar:** “Keys-stadi” (yoki “O'quv keyslari”), “Blist-so'rov”, “Modellashtirish”, “Ijodiy ish”, “Muammoli ta'lim” va boshqa metodlar.
- 2. Interfaol ta'lim strategiyalari:** “Aqliy hujum”, “Bumerang”, “Galereya”, “Zig-zag”, “Zinama-zina”, “Muzyorar”, “Rotatsiya”, “Yumaloqlangan qor” va boshqa ta'lim strategiyalari.
- 3. Interfaol grafik organayzerlar:** “Baliq skeleti”, “BBB”, “Konseptual jadval”, “Venn diagrammasi”, “T-jadval”, “Insert”, “Klaster”, “Nima uchun?”, “Qanday?” va boshqalar.

“FSMU” texnologiyasi

Mazkur “FSMU” texnologiyasi munozarali masalalarni hal etishda, bahs–munozaralar o'tkazishda yoki o'quv–seminari yakunida (o'quvchilarning o'quv–seminari haqidagi fikrlarini bilish maqsadida) yoki o'quv rejasi asosida biron bo'lim o'rganib bo'lingach qo'llanilishi mumkin, chunki bu texnologiya o'quvchilarni o'z fikrini himoya qilishga, erkin fikrlash va o'z fikrini boshqalarga o'tkazishga, ochiq holda bahslashishga, shu bilan bir qatorda o'quvchi–talabalarni o'quv jarayonida egallagan bilimlarini tahlil etishga, qay darajada egallaganliklarini baholashga va shu bilan birga o'quvchilarni bahslashish madaniyatiga o'rgatadi.

“FSMU” texnologiyasi o'quvchilarga tarqatilgan oddiy qog'ozga o'z fikrlarini aniq va qisqa holatda ifoda etib, tasdiqlovchi dalillar yoki inkor etuvchi fikrlarni bayon etishga yordam beradi.

2 Yan Amos Komenskiy. Buyuk didaktika. M.Ochilov tarjimai, Toshkent: „O'qituvchi“ nashriyoti, 1975. B-123.

3- jadval: Tarqatma materialning taxminiy nusxasi

O'zbek zamonaviy musiqasi	O'zbek mumtoz musiqasi
F – Bugungi kunda o'zbek zamonaviy musiqa san'ati rivojlanmoqda.	F – O'zbek mumtoz musiqa san'ati yoshlarning ta'lim–tarbiyasiga o'zining ijobiy ta'sir ko'rsatish bilan bir qatorda ularning badiiy didini o'stirishga xizmat qiladi.
S – Yurtboshimiz tashabbuslari bilan iste'dodli yoshlarni san'atga qiziqitirish muhim masalalardan biri hisoblanadi.	S – Yoshlarning milliy musiqa san'atimizga bo'lgan mehr–muhabbatini oshirish, ustozlarimiz tomonidan qoldirilgan ma'naviy–musiqiy merosimizni butun dunyoga tanitish va targ'ib qilishda aynan milliy musiqamizning o'rni beqiyos.
M – “O'zbekiston – Vatanim manim”, “Yangi O'zbekiston yulduzlari” kabi ko'rik–tanlovlarda faol ishtiroki.	M – Musiqa sohasida deyarli barcha o'quv dasturlari, o'quv mashg'ulotlari repertuarlarida xalqning milliy ruhi, madaniyati, milliy qiyofasini o'zida mujassam etuvchi milliy musiqa, mumtoz va maqomlarni o'rganish, ularni yoshlar qalbiga, ongi va shuuriga singdirish o'rin olgan.
U – Iste'dodli yoshlarning zamonaviy musiqaga qiziqishini oshirsak, o'zbek zamonaviy musiqa san'ati yanada rivojlangan bo'lar edi.	U – Milliy mumtoz musiqa san'atimizning dunyolarga dovrug'ini tanitadigan avlod ekanligimizni kuch–qudrat bilan namoyon qilamiz va yurtboshimizga munosib farzand bo'lamiz hamda butun o'zbek yoshlarini ilm va ijod yo'lida birdam bo'lishga chorlaymiz.

Tashkiliy asos sifatida shaxsga yo'naltirilgan va emotsional barqarorlikni ta'minlovchi art-terapevtik muhit shakllantiriladi. Bu muhitda talaba o'zini erkin ifoda etadi, musiqa bilan ichki dialog olib boradi va o'z estetik tajribasini boshqalar bilan baham ko'radi. Ayniqsa Mushkulot bo'limi asarlaridagi falsafiy–mavzuli boyliklar art-terapevtik talqin orqali talabaning ruhiy holati, ichki kechinmalari va dunyoqarashiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Auditoriyadan tashqari art-terapevtik mashg'ulotlar – talabaning shaxsiy–estetik rivoji uchun qo'shimcha, ammo juda muhim pedagogik maydon bo'lib xizmat qiladi. Bu yondashuv estetik madaniyatni shakllantirishda doimiy o'z–o'zini rivojlantirishga undovchi vosita sifatida qaraladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, auditoriyadan tashqari faoliyatlarni tashkil etishning tashkiliy-pedagogik asoslari tizimlashtirishda “Shashmaqom”ning Mushkulot qismi asarlarini art-terapevtik yondashuv asosida o'rgatish uchun zarur bo'lgan muhit, metodlar, vositalar va ishtirokchilar o'rtasidagi o'zaro ta'sir mexanizmlari aniqlashtirildi. Bu mashg'ulotlar asosan klublar, madaniy–ijodiy seminarlar, psixologik treninglar, san'at-terapiya mashg'ulotlari, mushohadali suhbatlar va musiqiy improvizatsiyalar orqali amalga oshiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Yan Amos Komenskiy. Buyuk didaktika. M. Ochilov tarjimai. Toshkent: “O'qituvchi” nashriyoti, 1975. B–123.
2. Panjiyev Q. B. Bo'lajak musiqa o'qituvchilari kasbini takomillashtirishga qo'yiladigan malakaviy talablar. “Raqobat-bardosh kadrlar tayyorlashda fan–ta'lim–ishlab chiqarish integratsiyasini takomillashtirish istiqbollari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. 2023-yil, 22–noyabr. B–210–222.
3. Rogers, C. (1961). On Becoming a Person: A Therapist's View of Psychotherapy. Houghton Mifflin.
4. Serikov, V. V. (1998). Личностно-ориентированное образование: Размышления о проектируемой реальности. Moscow: Logos.
5. Nordoff, P., & Robbins, C. (1977). Creative Music Therapy. New York: John Day Company.
6. Madrimov B. X. Musiqa o'qitish texnologiyalari va loyihalash. Darslik. Toshkent, 2020. 165-b.
7. Xolmatova F. Musiqa ta'limida innovatsion yondashuvlar. Toshkent: Innovatsion ta'lim markazi, 2021.
8. Yarashev J., Murotova D. Musiqa o'qitish texnologiyalari va loyihalash. O'quv qo'llanma. Buxoro–2024. Durdona nashriyoti.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.